

АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ МОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛУДКА, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ И ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В.П. Аскарьянц¹, Ф.А. Бабаджанова²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928923>

Аннотация. Сложность нервных и гормональных взаимоотношений, осуществляющих регуляцию функций пищеварительного тракта, существует и в том, что для многих органов обнаружена возможность влиять на органы желудочно-кишечного тракта, расположенные проксимально от места образования гормонов. Видимо, это «обратная связь» играет несколько не меньшую роль, чем импульсы, идущие от орального конца пищеварительного тракта. В настоящее время актуальным является не столько вопрос о том, какой нерв и каким образом действует на органы пищеварения, а скорее то, каким образом происходит взаимодействие нервных и гормональных факторов. Ответ на этот вопрос является важным не только теоретически, он важен и для клиники.

Ключевые слова: желудок, тонкая кишка, желчевыделительная система, нервная регуляция, гуморальная регуляция, взаимосвязь, желудочно-кишечный гормон.

Abstract. The complexity of the nervous and hormonal relationships that regulate the functions of the digestive tract also exists in the fact that for many organs it has been discovered that they can influence the organs of the gastrointestinal tract located proximally from the place of hormone formation. Apparently, this “feedback” plays no less a role than impulses coming from the oral end of the digestive tract. Currently, the relevant question is not so much which nerve acts on the digestive organs and how, but rather how the interaction of nervous and hormonal factors occurs. The answer to this question is important not only theoretically, it is also important for the clinic.

Keywords: stomach, small intestine, biliary system, nervous regulation, humoral regulation, relationship, gastrointestinal hormone.

Annotatsiya. Xazm organlari faoliyatini nerv va gumoral boshqarilishining murakkabligi, gormonlarning ishlab chiqarilish soxasi bilan nishon a'zo orasidagi masofa ancha proksimal joylashganligida xamdir. Bu “tezkari aloqa” mexanizmi, xazm tizimining oral qismidan keluvchi impulslar ta'siridan axamiyati buyicha kamroq axamiyatli bo'lmasa kerak. Hozirgi vaqtda qaysi nerv hazm tizimining qaysi qismiga qanday ta'sir qilish savoli emas, balki nerv va gumoral omillarning o'zaro xamkorlikda boshqaruvchi ta'sir mexanizmlari qanday amalga oshirilish muammolari muximroqdir. Bu savolga javob nafaqat nazariy, balki klinik axamiyatga xam ega.

Kalit so'zlar: me'da, ingichka ichak, o't-safro ajratuv tizimi, nerv boshqarilish, gumoral boshqarilish, o'zaro aloqadorlik, xazm tizimi gormonlari.

Несмотря на непрекращающийся поток информации о механизмах, обуславливающих теснейшую взаимосвязь желудка, тонкой кишки и желчевыделительной системы, в настоящее время мы, видимо, еще не знаем многих и, может быть, главных

закономерностей регулирования моторной и секреторной деятельности различных органов пищеварительного аппарата.

Цель. Выявить механизмы, обуславливающие взаимосвязь различных отделов желудочно-кишечного тракта, определить закономерности регулирования моторной и секреторной деятельности различных органов пищеварительного аппарата.

Методы исследования. В настоящем сообщении приводятся литературные данные, выдвигаются проблемы, требующие внимания физиологов.

Известно, что во время сильных сокращений желудка и кишечника акт еды тормозит на короткое время моторику 12-ти перстной кишки. Вслед за торможением наступает возбуждение моторики. Раздражение интерорецепторов желудка вызывает изменение тонуса и моторной активности 12-ти перстной кишки и желчевыделительной системы [1,2,6].

Хорошо известен факт торможения эвакуации содержимого желудка, после того, как в 12-ти перстную кишку переходит жирная пища. Одновременно с этим начинается сокращение желчного пузыря и выход желчи в кишку.

Используя метод одновременного наложения фистул на концевой отдел общего желчного протока, желчный пузырь и желудок, Н.Е.Соловьев установил в хронических опытах на собаках возрастание давления в желчном пузыре и выход желчи через концевую фистулу общего желчного протока с незначительным запаздыванием во времени после начала периодической деятельности желудка. Его же данные свидетельствуют о том, что во время пищеварения наблюдается совпадение усиления моторики желудка и повышение давления в желчном пузыре.

На основании опытов, проведенных в институте физиологии имени И.П. Павлова, можно сделать вывод о том, что сокращения шейки желчного пузыря не совпадают с сокращениями пилорического канала. Ритмическая работа шейки желчного пузыря происходит в своем собственном ритме. Было также установлено, что после выхода пищи из пилорического канала сфинктеры концевого отдела общего желчного протока, выбрасывая порцию желчи, затем, по всей вероятности, уменьшают ее выход. Следующее сокращение шейки желчного пузыря начинается значительно раньше, чем очередная перистальтическая волна желудка достигнет антрального отдела.

Несмотря на то, что имеются обстоятельные работы о строгой взаимозависимости моторной деятельности сопряженных отделов желудка и 12-ти перстной кишки [1,2,3,7], имеются данные, позволяющие предположить, что моторная активность проксимальных отделов 12-ти перстной кишки может протекать в ином ритме, чем антрального отдела желудка. Лишь иногда их деятельность оказывается согласованной.

В настоящем сообщении мы не обсуждаем хорошо изученный рефлекторный механизм передачи влияний на желудочную секрецию, моторную активность желудка, 12-ти перстной кишки и функцию желчевыделительной системы, мы делаем попытку рассмотреть некоторые особенности воздействий так называемых интерстициальных гормонов на моторную функцию желудочно-кишечного тракта.

Основываясь на экспериментальных данных, Гроссман (1966) утверждал, что в антральном отделе желудка образуется гастрин, который может освобождаться в результате стимуляции блуждающего нерва, раздражения хеморецепторов и растяжения антрального отдела желудка. Таким образом, акт еды, прохождение пищи по пищеводу и наличие ее в желудке освобождают гастрин. Начинается сложная цепь влияний,

объединяющих деятельность желудка, 12-ти перстной кишки и желчевыделительной системы.

Стимуляция выхода секретина, который увеличивает выделение воды и электролитов в секрете панкреатической железы. Секретин, как и энтерогастрон, тормозит секрецию соляной кислоты в желудке. Кроме того, секретин усиливает желчеобразование. После введения секретина закрывается сфинктерный аппарат концевой отдела общего желчного протока. Желчный пузырь при этом расширяется, что является вполне понятным: он выполняет роль резервуара желчи и во время пищеварения. Расширение желчного пузыря вызывает также торможение движений тонкой кишки.

Таким образом, продвижение пищи по пищеварительному тракту то усиливает, то ослабляет секрецию соляной кислоты и не остается безразличным для функции внепеченочных желчных путей.

Переход пищевых масс из желудка в 12-ти перстную кишку совпадает с появлением в ней целого ряда биологически активных веществ, таких как энтерогастрон, вилликинин, дуокринин, энтероантелон, холецистокинин, панкреозимин и др. Но в настоящее время известны и другие эффекты их на органы желудочно-кишечного тракта. Так, например, внутривенное введение собакам экзогенного холецистокинина вызывает сокращение желчного пузыря и способствует выходу желчи в 12-ти перстную кишку, изменяя ее подвижность (6). Но одновременно с этим угнетаются моторика и секреция желудка [3,4,9,10].

Переход химуса из желудка в 12-ти перстную кишку угнетает моторную и секреторную деятельность желудка не только рефлекторно, но и вследствие выделения ряда гормонов (холецистокинин, энтерогастрон и др.). В свою очередь замедление эвакуации содержимого из желудка неизбежно должно угнетать выделение (или образование) упомянутых гормонов. Таким образом, существует нейрогуморальная регуляция деятельности желудка со стороны 12-ти перстной кишки и желчевыделительного аппарата.

Остановимся еще на одном аспекте гормональной регуляции пищеварительного аппарата. В последние годы из мочи человека и животных были выделены вещества, активно влияющие на функции желудка, 12-ти перстной кишки и желчевыделительной системы (уроантелон, урогастрон, уропанкреозимин, урохолецистокинин, урвилликинин и др.). Сведения о них имеются в обзорах Сватоса (Svatos, 1957) и Гроссмана (Grossman, 1966). Установлено, что после внутривенного введения от сытой собаки-донора мочи, содержащей, согласно литературным данным, урохолецистокинин, у собаки-реципиента происходил выход желчи в 12-ти перстную кишку. Он начинался с первых минут после введения и продолжался в среднем 15-20 минут. Через 20 минут выход желчи в 12-ти перстную кишку уменьшался или прекращался совсем. Изменение формы желчного пузыря, наблюдавшееся во всех опытах, и изменения его объема были непродолжительными и часто совпадали с выходом желчи в кишку. Ни в одном случае не наблюдалось сильного сокращения желчного пузыря. Полученные данные позволяют предположить, что внутривенное введение урохолецистокинина вызывает расслабление сфинктеров концевой отдела общего желчного протока и способствует выходу желчи в 12-ти перстную кишку [4,5,6,7].

Также не входя в подробное обсуждение вопроса, подчеркнем лишь, что имеются веские основания, позволяющие предполагать наличие в пищеварительном тракте веществ, действующих в направлении, противоположном основному гормону, - так называемых

антигормонов, например, антихолецистокинина. Как и следовало ожидать, скорость и степень освобождения по крайней мере некоторых гормонов регулируется реакциями, ими же вызванными. Например, образование гастрина тормозится после того, как антральный отдел тормозится кислым содержимым желудка (Grossman, 1966). Нужно полагать, что перед нами факт большого физиологического значения, поскольку мы имели возможность убедиться, что почти каждый желудочно-кишечный гормон воздействует на ряд функций многих органов пищеварительного тракта, и каждая функция этих органов обеспечивается более, чем одним гормоном.

При построении рабочей гипотезы о механизмах регуляции деятельности желудка, 12-ти перстной кишки и желчевыделительной системы, совершенно необходимо учитывать роль центральной нервной системы (лимбической коры, гипоталамуса, гипофиза и т.д.) и вегетативного отдела нервной системы. Передача влияний из головного мозга к висцеральным системам осуществляется и гуморальным путем, по так называемой системе гипофиз-надпочечники (Porter et al; Gray, Kasture a. Dorle).

Сложность нервных и гормональных взаимоотношений, осуществляющих регуляцию функций пищеварительного тракта, существует и в том, что для многих органов обнаружена возможность влиять на органы желудочно-кишечного тракта, расположенные проксимально от места образования гормонов. Видимо, это «обратная связь» играет несколько не меньшую роль, чем импульсы, идущие от орального конца пищеварительного тракта. Не этим ли можно объяснить неудачные попытки получить положительный ответ желчевыделительной системы при раздражении голодной собаки мясом?

Выводы. В настоящее время актуальным является не столько вопрос о том, какой нерв и каким образом действует на организм пищеварительного, а скорее то, каким образом происходит взаимодействие нервных и гормональных факторов. Ответ на этот вопрос является важным не только теоретически, он важен и для клиники. В качестве примера сошлемся на тот факт, что патология желчевыделительной системы может быть вызвана отсутствием (или избытком) соответствующего гормона, наличием (или избытком) антигормона. Но можно также представить себе и такое положение, когда в организме уровень того и другого гормона является нормальным, а восприимчивость к гормону в силу каких-то неизвестных нам причин может быть резко ослабленной или усиленной.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Галкин В.А. Современные методы диагностики дискинезий желчного пузыря и некалькулезного холецистита// Тер. архив. – 2001. – №8. С. 37–38.
2. Ильченко А.А. Дисфункциональные расстройства билиарного тракта// Consilium–medicum-2002. Вып.1., приложение. С. 20–23.
3. Кабанова И.Н. Клиническое значение радионуклидных исследований в диагностике хронических запоров: Дисс... д–ра мед. наук.– М., 1998. – 234 с.
4. Клыкова Е.В. Состояние моторики желудка и двенадцатиперстной кишки и оценка эффективности различных схем лечения больных с функциональной диспепсией: Дисс... канд. мед. наук. – М., 2002. – 158 с.
5. Миронов С.П., Касаткин Ю.Н. Радионуклидная холецистография. М., 1984.–12 с.
6. Огнева Т.В. Методика ЭВМ–гастросцинтиграфии в оценке моторно–эвакуаторной функции желудка: Дисс...канд.мед.наук. М., 1978. – 159 с.

7. Силивончик Н.Н. Нарушения моторики желудка и возможности их коррекции// Медицинские новости. – 2001. – № 11 – С. 34–38.
8. Чернякевич С.А. Моторная функция верхних отделов пищеварительного тракта в норме и при патологии// Росс. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктологии. – 1998. – № 2. – С. 33–39.
9. Турсунов Э. А. и др. О введении изучения частной цитологии в курс гистологии //Морфология. – 2008. – Т. 133. – №. 2. – С. 139-139.
10. Абзалова Ш. Р. Взаимообусловленность морфологических изменений в печени и ишемического поражения головного мозга (эксперимент) //Молодой ученый. – 2016. – №. 11. – С. 1135-1137.